

La Planeación Educativa

The educational planning

Merithy Shanik Ramírez Bandera
Secretaria de Educación de Guerrero

Fecha de recepción: 21 de abril de 2017

Fecha de aceptación: 29 de junio de 2017

Resumen

El presente ensayo constituye un análisis crítico hacia la Planeación Educativa en México, que parte de sus Antecedentes históricos, concepciones y fundamentos de la Planeación Estratégica, con el objeto de tener un marco de referencia y poseer elementos nítidos de su proceso y evolución.

De la misma manera, precisaremos las Características y etapas del proceso de la Planeación Estratégica para tener una ruta metodológica y de acción en su construcción como un eje rector, que permita tener puntos de partida no solo en diseño sino en operatividad.

Por otra parte, revisaremos de manera puntual la situación actual de la Planeación en México, así como los obstáculos en el proceso de la Planeación Estratégica y sus respectivos beneficios del enfoque de la Planeación Estratégica en cualquier sector en el que estemos inmersos.

Cabe mencionar que enfatizamos en este ensayo la relevancia de la responsabilidad de desarrollar el proceso de la planeación educativa bajo una perspectiva estratégica que implique a la responsabilidad de sus actores, sin olvidar que lo crucial no solo reside en el diseño, operatividad sino también en efectuar un seguimiento y evaluación para establecer acciones de mejora continua cuando así se requiera.

Palabras clave: *Planeación didáctica, planeación estratégica, proceso, estrategia.*

ENSAYO

Abstract

The present essay constitutes a critical analysis of Educational Planning in Mexico, starting from its historical background, conceptions, and principles concerning to strategic planning, in order to have a frame of reference and to possess clear elements of its process and evolution.

In the same way, we will specify the characteristics and stages of the strategic planning process to have a methodological and action plan in its construction as a guiding axis, which allows starting points not only in design but also in operability.

On the other hand, we will review in a timely manner the current situation of planning in Mexico, as well as the obstacles in the process of strategic planning and their respective benefits in any sector in which we are immersed.

It is worth mentioning that we emphasize the relevance of the responsibility of developing the process of educational planning under a strategic perspective that implies the responsibility of its actors, not forgetting that the crucial thing is not only in the design, and operability but in monitoring and evaluating which allows to establish continuous improvement actions when required.

Keywords: Didactic planning, strategic planning, process, strategy.

Introducción

Antecedentes de la Planeación Estratégica.

Sabemos que en cualquier sector público o privado la Planeación Estratégica está presente como proceso e instrumento de trabajo que coadyuva en el fortalecimiento de sus modelos de gestión y administración, en este sentido, podemos valorar que en cualquier contexto; ya sea militar, educativo, empresarial etc., resulta crucial y determinante contar con una herramienta que permita a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar y direccionar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño.

En consecuencia, toda institución u organización diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, dichos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de esta, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores.

Ante esta necesidad, considero que resulta menester conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de Planeación Estratégica, partiendo de una revisión teórico-conceptual de lo que implica planear y donde poder ubicar lo estratégico de la planeación.

Desarrollo

1.1 Concepciones y fundamentos de la Planeación Estratégica.

Existen diferentes perspectivas teóricas de la Planeación Estratégica (PE)¹, pero me centrare en tres precursores e investigadores como George Stainer (1998), George Morrissey (1996) y Edwards Deming

¹ En lo sucesivo se utilizara PE para hacer referencia a Planeación Estratégica.

(1989) este último lo revisaremos enfocándonos a la mejora continua de la PE, sin duda, son autores que nos presentan modelos de la PE enfocado a los diversos sectores y contextos posibles de aplicación, lo que nos permitirá tener un marco de referencia nitidito, que sea capaz de generar un análisis de los elementos substanciales y que en ocasiones obviamos por la falta de profesionalización, documentación, sentido de responsabilidad en su operatividad o negligencia entre otras acciones que desde mi punto de vista nos llevan a cometer desaciertos y riesgos costosos.

Por lo que partiremos de este cuestionamiento, ¿de dónde emerge esta concepción?, al respecto de acuerdo a Steiner (1998), la planeación estratégica fue introducida a mediados de 1950 y por primera vez en empresas comerciales, denominada también planeación estratégica formal con sistemas de planeación a largo plazo, desde esa época las empresas ya se preocupaban por introducir la planeación a sus negocios, y constituía el principal apoyo y directriz de trabajo de una organización.

Por lo tanto, para Steiner (1998), la planeación estratégica es un proceso que inicia con el establecimiento de objetivos organizacionales, define estrategias y políticas para lograr esos objetivos y desarrollar planes detallados que aseguren la implantación de las estrategias y obtener los fines buscados.

Desde la perspectiva del autor antes referido, podemos precisar que la formulación de nuestro plan de trabajo retomando los elementos descritos nos permitirá contar con herramienta de autoevaluación, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas cruciales y determinantes en torno al quehacer actual y al escenario futuro de las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios vertiginosos y a las demandas que les impone cualquier sector público o privado.

En el mismo sentido, Morrissey (1993) la define como aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez de como llegar ahí; entonces, define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. En consecuencia, esta concepción representa el escenario futuro que debemos construir dentro de las empresas u organizaciones considerando los clientes, empleados y propietarios de bajo una mirada prospectiva.

Por otra parte, Deming (1989), destaca que planear es programar las actividades que se van a emprender, analizar e identificar áreas de mejora, establecer metas, objetivos y métodos para alcanzarlos y elaborar un plan de actuación para la mejora.

En este sentido, Deming nos presenta una concepción donde nos permite trascender hacia un análisis más exhaustivo para que no solo lleguemos al proceso concreto de “planear” o coloquialmente como decimos *arrastrar el lápiz y hacer un plan de trabajo más*, sino más bien valorar todos los elementos y metas que deseas alcanzar, incluyendo con ello la incorporación de las observaciones de lo que ya estas realizando, esto implica la transformación de la gestión de las empresas utilizando una herramienta valiosa² para llevar adelante la mejora del total del proceso de producción o de alguna de sus partes, lo que constituye al mismo tiempo, un símbolo de la mejora continua.

En suma, en las concepciones anteriores se encontraran las siguientes similitudes de la planeación estratégica:

- ◆ Expresa la visión del estado deseado alcanzar en el futuro.
- ◆ Enfoque sistémico en las relaciones internas de la organización con su entorno.
- ◆ Direcciona el empleo de los recursos hacia fines específicos.

2 *Círculo de Deming (1989), el círculo está representado por las siguientes partes o acciones. Planear, Hacer o llevar adelante lo planeado, Chequear o verificar y Actuar.*

- ◆ Establece la definición de términos (metas e indicadores) y plazos temporales.
- ◆ Promueve una activa posición operacional con carácter proactivo.

Características y etapas del proceso de la Planeación Estratégica.

Con base al marco teórico resumido anteriormente sobre la Planeación estratégica (PE), nos permite tener un marco de referencia general de esta concepción, y a partir de ella centrarnos en el desarrollo como en su operatividad, esto implica definir las acciones de una empresa u organización para asegurar una ventaja competitiva y sostenible en el tiempo.

Por ende, toda empresa debe diseñar su propio procedimiento para sus planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas. Pero para poder emprender este proceso es importante conocer cómo se caracteriza y cuales son componentes cardinales que la integran.

Al respecto retomare específicamente a Steiner (1998), para delimitar las características principales de la PE:

- ◆ Perspectiva a mediano plazo
- ◆ Enfoque sistémico
- ◆ Establece una dirección para el cambio
- ◆ Incorporación de cambios deliberados
- ◆ Participativa y basada en consensos

No obstante, coexisten diversas perspectivas teóricas para tipificar la PE, pero es importante precisar que el proceso de Planificación Estratégica será característico de cada organización en particular y depende mucho de la participación y compromiso de los miembros de la organización para lograr mejores resultados, así como de la conducción o liderazgo de los responsables del proceso mismo. Es importante destacar que son las personas que conforman la organización quienes idean, estructuran y dirigen los procesos de PE, intentando responder básicamente a tres preguntas:

- ◆ ¿Dónde estamos?
- ◆ ¿A dónde queremos llegar? y
- ◆ ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo?

Por lo tanto, este proceso implica la toma de decisiones racionalizadas que nos permitan visualizar el cómo (formular políticas y estrategias) para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual (diagnóstico) y los factores internos y externos FODA³ que definitivamente inciden en el logro de nuestros objetivos.

Por ello, es que es tan relevante la planeación estratégica, porque constituye el principio de la administración; es decidir, con anticipación responde qué se va hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién se encargará de hacerlo.

³ Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

En consecuencia, un buen plan de trabajo requiere de elementos o componentes importantes, por lo que antes que todo es vital un compromiso de la dirección gerencial o gerencia general en torno a establecer claramente el rumbo deseado de la organización y para lograrlo es necesario partir del modelo de estructuración que nos presenta Steiner (1998), donde los pasos o etapas de una plan estratégico consisten en partir de lo siguiente:

1. Un diagnóstico situacional: que con base a al autor referido debe entenderse como la Autoevaluación, un proceso que se propicia desde el interior de la empresa y una herramienta que permite a los actores implicados, orientar y dar sentido a la toma de decisiones sobre las dimensiones del entorno educativo que requieren fortalecerse y/o modificarse, en favor de su mejora continua.

Por lo tanto, debemos entenderla o concebirla como ese proceso de reflexión en el que, a partir de los resultados obtenidos, se analizan y valoran las acciones emprendidas para identificar las fortalezas y debilidades, así como las causas que las propician.

Un modelo o ruta de acción para simplificar la autoevaluación sería el siguiente:

Es aquí, donde radica lo estratégico de la Planeación, de acuerdo a Steiner, (1998), estrategia o estratégico no es otra cosa más que la concepción y diseño de un plan general dirigido a un objetivo, pero lo estratégico está básicamente en sus principios. Pero, en ¿dónde radica lo estratégico de la planeación?, al respecto el autor referido nos explica que un plan de trabajo empresarial tiene que partir de lo siguiente:

De este esquema retomo algunos elementos substanciales y que son base: como identificar y priorizar los procesos o requerimientos a atender en los diferentes ámbitos: organizativos y administrativo.

Al concluir este diagnóstico considero que debemos realizar una reflexión sobre ¿Qué hay que mejorar o perfeccionar?, ¿Qué habría que dejar de hacer? y ¿Qué hay que incorporar?

2. El establecimiento de la filosofía organizacional (misión, visión y código de valores):

Misión: esta declaración de acuerdo a Steiner (1998) debe ser una frase breve, concisa, que da un sentido de propósito y dirección a los esfuerzos de un equipo. Por lo que, debe ser suficientemente específica para servir como guía en el establecimiento de prioridades y en la evaluación del valor estratégico del desempeño; sin embargo, no debe ser tan específica como para incluir los objetivos y las metas. A continuación presentare un esquema genérico de los atributos de una misión:

Finalmente como organización o empresa nos debe quedar claro que nuestra misión debemos visualizarla como nuestro escenario actual en donde tiene que estar implícita: la Razón fundamental, propósito de su creación, qué debe lograr, tipo de personas que desea formar, qué necesidad satisface, quiénes son beneficiados y qué distingue a una empresa de las demás.

Visión: de acuerdo a Steiner (1998), la visión constituye el sueño del colectivo organizacional, es el escenario futuro y posible del instituto, visualizando la posición que quiere alcanzar en los próximos años dentro de su entorno. Es la fuerza que impulsa la acción en el colectivo escolar hacia el logro de un objetivo compartido.

Por lo tanto, para diseñar nuestra visión tendríamos que plantearnos varios cuestionamientos partiendo de: ¿qué y cómo queremos ser, qué deseamos lograr? ¿Cómo queremos que nos describan?

¿Cuáles son nuestros valores prioritarios? ¿Qué valor queremos que nos distinga? y ¿Hacia dónde queremos cambiar?

Código de valores: de acuerdo este código coexisten diversas posturas teóricas, pero lo cierto es que se debe reflexionar en lo individual y en colectivo acerca de los valores que debe sustentar las actuaciones de todos los involucrados, para cumplir con la misión y avanzar al logro de la visión.

Pero que además, para el cumplimiento de la misión y acercamiento a la visión y del código de valores, se requiere fundamentalmente de los compromisos de las personas que forman la organización basada en su código de valores. Y por ende, se requiere retomar los compromisos adquiridos y las acciones que habrán de emprender para su cumplimiento.

3. Diseño de objetivos: Al respecto Steiner (1998), nos dice que son intenciones amplias que orientan la acción del instituto, expresan lo que se pretende lograr en función de la misión y visión, son la parte dinámica de la planeación estratégica que señala su sentido y dirección.

Finalmente, con base a los criterios para el diseño de objetivos, debemos retomar los resultados de la autoevaluación inicial, misión y visión compartida de la empresa.

4. Análisis FODA: desde la perspectiva empresarial, representa un acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Si bien la herramienta estratégica ideal para plasmar nuestra filosofía organizacional (misión, visión y valores), objetivos, metas y estrategias de una empresa, es a partir de un correcto análisis FODA para cumplir los objetivos empresariales definidos.

5. Estrategias: “Son un conjunto de decisiones, criterios y secuencia de acciones que orientan los esfuerzos. Conforman una trayectoria posible para el desarrollo de procesos planificados. Son las decisiones que orientan las prácticas para guiar al colectivo hacia el logro de los objetivos”⁴.

6. Metas: Son la cuantificación a corto plazo de los objetivos que se pretenden alcanzar en un tiempo señalado; son el elemento que precisa qué se quiere lograr, cuándo y de qué manera para avanzar hacia el logro de cada uno de los objetivos planteados. Representan la expresión cuantitativa de un resultado a alcanzar anualmente.

A partir de las características, componentes, los pasos o etapas revisadas sobre la PE de acuerdo a Steiner (1998), podemos esquematisar este modelo de la siguiente manera:

En este sentido, la planeación es el instrumento que nos permitirá orientar nuestras acciones hacia fines comunes, y esta debe formar en la organización un todo integrado entre áreas, niveles de mando y actividades que cada una desarrolla. Por ello, no debemos entender a la planeación fragmentada en partes sino visualizar este proceso de manera integral; es decir, una visión de conjunto. Claro está, que esta visión holística solo podrá ser construida en función de los recursos y compromiso con el que las empresas cuenten para su realización.

4 Steiner (1998).

La Planeación Estratégica en México.

La planeación efectuada en las empresas es función del grado de madurez y recursos con que cuentan para ello; sin embargo, centraremos nuestra atención en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), ya que son en su mayoría las existentes en el País y la industria de la construcción no es la excepción.

Para abordar el tema, iniciaremos por identificar cual es la situación actual y la problemática que enfrentan de las organizaciones, PyME's o cualquier Institución en el proceso de la PE en México, posteriormente abordaremos los obstáculos que tienen para efectuar un proceso de planeación estratégica, finalmente se expondrá de manera resumida los beneficios de la misma.

La situación actual:

De acuerdo al Observatorio PyME, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil empresas, de las cuales 99.8 % son Micro, Pequeñas y Medianas las cuales producen el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% del empleo en el país. Estas cifras demuestran que las PyME son la base de la economía del país.

No obstante, en un estudio realizado por la Secretaría de Economía en conjunto con el Banco Mundial (2008), se analizó que el acceso al financiamiento, la falta de asesoría empresarial, la deficiente administración, la baja calificación de los recursos humanos, así como el desconocimiento de los mercados y tecnologías, junto con la mala organización se conjugan para que las PyME del país tengan una baja competencia.

En consecuencia, las carencias descritas es un verdadero ejemplo que tanto en las PyMES, instituciones u organizaciones se traducen; en una limitante para la modernización, creación y/o desarrollo de las empresas respectivas, así como para la innovación de productos, realizar inversiones en tecnología y en estrategias de gestión de calidad para mejorar su rendimiento en los diferentes aspectos de su operación, dando como resultado, que estas empresas tengan solamente un promedio de éxito del 25 al 30%, que se considera bajo en comparación al estándar internacional del 40%.

Obstáculos en el proceso de la Planeación Estratégica.

Anteriormente en el marco teórico-conceptual hemos precisado que la planeación es considerada una herramienta fundamental para plantear los objetivos y estrategias de las empresas para mejorar su rendimiento. A pesar de ello, hay opiniones tanto a favor como en contra de llevarla a cabo en las PyME, pues, se considera que su mayor ventaja es su operación flexible. Al contrario, cuando la planeación se realiza de manera formal se realizan planes escritos y detallados respecto de los objetivos y estrategias de largo plazo que a primera vista limitan el accionar de las empresas.

Entre los obstáculos que se presentan en la planeación se ha identificado:

- a. El tiempo que los actores dedican a planear.***
- b. Desconocimiento del proceso y de la operatividad de la planeación.***
- c. Carencia de conocimientos técnicos especializados necesarios en el proceso de planeación.***
- d. Desconfianza del dueño de dar a conocer los planes a los empleados y consultores externos.***

Adicionalmente, los objetivos que persigue el director, gerente o dueño influyen en el nivel de planeación realizado en las empresas, si el enfoque es hacia el crecimiento y maximización de los beneficios, la planeación es vista como un medio para mejorar la competitividad y el desarrollo.

Por el contrario, si los objetivos son de carácter personal como la independencia, el estilo de vida o sentimientos de logro no se tendrá la motivación suficiente para planear. Otro aspecto que se debe meditar, es que la planeación es considerada una actividad que agrega poco valor y por ende se le resta importancia.

Por otra parte, la planeación no puede separarse de su ejecución, pues hasta los mejores planes pueden fracasar si no son realizados correctamente, y por supuesto sin partir de un diagnóstico situacional veraz; por ello se han identificado algunos obstáculos que pueden dificultar su actuación, entre los que se encuentran los siguientes:

I) De origen interno.

- a. Comunicación insuficiente.**
- b. La aplicación tomo más tiempo de lo previsto.**
- c. Déficit en la capacidad de los empleados.**
- d. Falta de claridad de los objetivos generales.**
- e. Ineficacia para en la coordinación de la ejecución.**

II) De origen externo.

- a. Crisis que distrajo su aplicación.**
- b. Problemas externos imprevistos.**
- c. Factores externos que afectaron la aplicación.**

Finalmente, se puede afirmar que las empresas, organizaciones e instituciones que efectúan un proceso de planeación obtienen mejores resultados y pueden hacer frente con mayor eficacia a las situaciones imprevistas que se les presentan. Para lo cual, se requiere que la planeación se realice de manera flexible, sea adaptable al entorno de la empresa, exista un verdadero compromiso durante su elaboración, manteniendo en todo momento el control de las estrategias por los dirigentes de la empresa.

Beneficios del enfoque de la planeación estratégica.

Es innegable, que un proceso de planeación adecuadamente realizado trae beneficios a las empresas dentro de los que se destacan los siguientes:

- ◆ Fortalece los principios formulados en la misión, visión y valores.
- ◆ Establece una transición ordenada entre la posición que una organización tiene ahora y la que desea para el futuro.
- ◆ Es un modelo adecuado para un proceso de cambio planificado.

- ◆ Constituye un puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo.
- ◆ Fomenta la colaboración y la comunicación
- ◆ Es un proceso que mantiene unido al equipo de trabajo
- ◆ Propicia la participación y el compromiso en todos los niveles de organización.

Conclusión

Finalmente, podemos ratificar que la Planeación Educativa en México, no ha sido una verdadera planeación estratégica que parta de un diagnóstico situacional de realidades educativas, sociales y económicas reales, además de focalizar y saber priorizar los problemas bajo un proceso metodológico riguroso, dinámico, racional sistemático para de ser posible poder atender o anticipar situaciones futuras.

Por ende, la planeación educativa tiene que ser estratégica y solo será así cuando aprendamos hacer una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación objetiva bajo la filosofía institucional de nuestra organización, empresa o cualquier sector en el que estemos inmersos. Por consiguiente, necesitamos que una planeación que parta de su pasado, presente y visualice un futuro, es decir que sea preventiva, efectúe proyecciones, con carácter prospectiva bajo un escenario posible y no utópico, incorpore elementos nuevos y mejores sistemas de trabajo, desarrolle habilidades profesionales considerando el uso de materiales tecnológicos y vaya a la vanguardia.

En suma, necesitamos fomentar un modelo de planeación institucional de calidad, fortalecer la participación de todos sus actores sociales en la toma de decisiones, corresponsabilice a los mismos y promueva la seguridad, transparencia y la rendición de cuentas. Una planeación educativa participativa en donde la sociedad opera en marcos de legalidad, pero sobre todo que vaya en caminata hacia la satisfacción de necesidades y requerimientos actuales con ejes estratégicos focalizados.

Referencias bibliográficas

- » GEORGE A. STEINER (1998). “Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber”. Vigésima Tercera Reimpresión. Editorial CECSA.
- » GEORGE L. MORRISEY (1996) Pensamiento Estratégico: Construya los Cimientos de su Planeación.
- » GEORGE L. MORRISEY (1996) a largo plazo: creando su propia estratégica.
- » GEORGE L. MORRISEY (1996) Planeación táctica: produciendo resultados en corto plazo.
- » W. EDWARDS DEMING (1989) *Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis*, Madrid, Ediciones.
- » ESTRADA BÁRCENAS (2009) Barreras para la planeación estratégica en la PYME: un estudio empírico en empresas mexicanas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
- » ALEJANDRA LÓPEZ (2005) La planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa: una revisión bibliográfica, *EconoQuantum*, Vol. 2 Núm. 1.